

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

O‘ZBEKISTONDA AHOLI MIGRATSIYASI VA MIGRATSION OQIM

Toshboyeva F.Q.

magistrant

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Anotatsiya: Ushbu maqolada aholi migratsiyasi hamda migratsion oqim (yo‘nalish)lari haqida yoritib berilgan. Umumiy ma’lumotlar bilan birgalikda, asosiy e’tibor O‘zbekistonda aholi migratsiyasidagi o‘zgarishlar, hududiy birliklararo ko‘chib keluvchi va ko‘chib ketuvchilar o‘rtasidagi farq – migratsion saldo tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: migratsiya, migrantlar, migratsion sado, migratsiya harakatlari, musbat ko‘rsatkich, migratsiya intensivligi.

POPULATION MIGRATION AND MIGRATION FLOW IN UZBEKISTAN

Toshboyeva F.

Annotation: This article describes population migration and migration flows. In addition to the general data, the main focus is on changes in population migration in Uzbekistan, the analysis of the migration balance between interregional immigrants and migrants.

Keywords: migration, migrants, migration balance, migration movements, positive indicator, migration intensity.

Har qanday hudud aholisi tarkibi va joylashuviga migratsiyalar katta ta’sir ko‘rsatadi. “Migratsiya” so‘zi lotincha so‘zidan olingan bo‘lib, ko‘chish degan ma’noni bildiradi. Kishilarning yashash, ishlash, o‘qish maqsadida, ma’muriy chegaralardan o‘tgan holda, bir manzilgohdan ikkinchi manzilgohga doimiy yoki ma’lum muddatga ko‘chishi migratsiya deyiladi. Bir so‘z bilan aytganda, aholining hududlar bo‘ylab harakati aholi migratsiyasini ifodalaydi. Aholining bitta manzilgoh ichida ko‘chishi migratsiya hisoblanmaydi. Migratsiyada ishtirok etgan kishilarni esa “migrantlar” deb ataladi.

Migratsiya bir necha mezonlarga ko‘ra tavsiflanadi:

- ❖ Migratsiya yo‘nalishiga binoan (tashqi va ichki migratsiya);
- ❖ Aholi migratsiyasi o‘z mohiyatiga ko‘ra (doimiy va vaqtincha);
- ❖ Aholi migratsiyasiga ta’sir etuvchi omillarga ko‘ra (iqtisodiy, oilaviy, etnik, diniy, siyosiy, ekologik (tabiiy));

Bundan tashqari, aholi migratsiyalari ixtiyoriy va majburiy, tashkillashtirilgan va tashkillashtirilmagan kabi turlarga ham bo‘linadi {1}.

Ma’lumki, sobiq ittifoq parchalanishi arafasida O‘zbekistonda yashayotgan

ko'pgina millatlarning tarixiy vatanlariga qaytib ko'chib ketishi jarayoni kuchaya boshlagan edi. Mustaqillikning dastlabki yillarida ham bu jarayonning jadalligi natijasida aholining migratsiya harakatlari ko'rsatkichlari yuqori darajada saqlanib turdi. Yuqori migratsion jadallik butun respublika bo'yicha 1991–1994-yillar davomida yuz berib turdi. Bu davrda O'zbekistonga ko'chib keluvchilar ham, ko'chib ketuvchilar ham ko'p bo'lgan. Masalan, mustaqillik yillarida mamlakatimizda har yili 600 ming kishi atrofida o'z yashash joyini o'zgartirib turganlar. Bunda rusiy zabon millatlar o'z tarixiy vatanlariga ko'chib ketgan bo'lsalar, O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar o'z vataniga qaytib kelganlar. Xuddi shunday, Qoraqalpog'iston Respublikasida yashayotgan qozoqlar va turkmanlar ham qo'shni Qozog'iston va Turkmaniston davlatlariga ko'chib o'tgan bo'lsalar, boshqa joylarda yashayotgan o'zbeklar va qoraqalpoqlar o'z yurtlariga qaytib kelganlar.

Ko'chib keluvchilar 2014-yilga qadar Qoraqalpog'istonda har yili 12-14 ming kishi atrofida bo'lgan bo'lsa, undan keyingi yillarda bu ko'rsatkich asta-sekin pasayib, 2019-yilga qadar 10 ming kishi atrofida, 2020-yilga kelib 7,7 ming kishini tashkil etdi. Bunga asosiy sabab global muammo hisoblangan Orol dengizining qurishi natijasida kelib chiqayotgan salbiy holatlardir. Ekologik omilning ta'siri seziladigan hududlardan yana biri Xorazm viloyatida ko'chib kelganlar eng yuqori bo'lgan davrlarda (2000–2010), bu jarayonda har yili 7 ming kishi qatnashgan edi, so'nggi yillarda ko'chib kelganlar soni 5 mingdan ortiqroq kishi atrofida, 2020-yil undan ham kamchilikni tashkil qildi.

Respublikada 2020-yilda ko'chib keluvchilar eng ko'p bo'lgan hududlar qatorida birinchilardan bo'lib joy olganlar Toshkent viloyati (30 791 kishi) hamda Toshkent shahar (77 971 kishi) laridir. Ko'chib ketuvchilar soni eng ko'p hududlar qatoriga 2020-yilga kelib quyidagi ketma-ketlikni tashkil etdi: Qoraqalpog'iston Respublikasi (136 kishi), Toshkent (391 kishi), Farg'ona (100 kishi) va Toshkent shahri (284 kishi).

Bu hududlarni tahlil qiladigan bo'lsak ko'chib ketuvchilardan ko'chib keluvchilarning salmog'i ortiqroqdir (1-jadval)

**O‘zbekistonda aholi migratsiyasidagi o‘zgarishlar
(2000-2020-yillar)**

O‘zbekiston Respublikasiga ko‘chib kelganlar soni, kishi					
	2000	2005	2010	2015	2020
O‘zbekiston Respublikasi	145 880	144 778	139 775	139 280	191 086
<i>shu jumladan:</i>					
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	12 927	12 783	14 275	10 850	7 778
Andijon	6 113	4 751	5 737	6 452	5 477
Buxoro	6 126	3 965	4 244	6 497	4 873
Jizzax	6 231	7 312	7 950	8 323	7 583
Qashqadaryo	11 750	8 323	10 077	11 598	9 425
Navoiy	11 247	12 043	11 442	11 752	8 250
Namangan	4 258	3 190	4 393	4 628	3 584
Samarqand	9 891	10 814	12 332	10 709	5 142
Surxondaryo	11 122	10 684	11 600	11 748	8 456
Sirdaryo	7 789	6 349	6 708	6 804	7 094
Toshkent	23 639	23 232	15 467	18 575	30 791
Farg‘ona	12 804	12 984	12 747	12 241	9 675
Xorazm	7 182	6 433	7 239	6 542	4 987
Toshkent shahri	14 801	21 915	15 564	12 561	77 971
O‘zbekiston Respublikasidan ko‘chib ketganlar soni, kishi					
	2000	2005	2010	2015	2020
O‘zbekiston Respublikasi	5 418	7 179	4 665	2 466	1 105
<i>shu jumladan:</i>					
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	776	824	645	434	136
Andijon	183	55	233	19	16
Buxoro	85	65	44	26	18
Jizzax	95	185	114	56	4
Qashqadaryo	251	129	500	42	2
Navoiy	420	497	445	147	46
Namangan	53	81	36	7	8
Samarqand	0	415	228	195	20
Surxondaryo	167	138	142	72	9
Sirdaryo	111	201	185	109	65
Toshkent	791	1 849	633	810	395
Farg‘ona	304	452	510	85	100
Xorazm	75	72	79	51	2
Toshkent shahri	2 107	1 340	871	413	284

Keyingi yillardagi aholining migratsiya harakatlari mazmuni shuni ko‘rsatadiki 2015- yildan boshlab ko‘chib yuruvchilar soni Toshkent viloyati hamda shahridan tashqari deyarli barcha hududlarda (ko‘chib keluvchilar soni ham, ko‘chib ketuvchilar soni ham) yildan yilga kamayib bordi. Migratsiya saldosiga nazar soladigan bo‘lsak, 2020-yilda respublikaning hamma hududlarda migratsiya saldosi musbat ko‘rsatkichga ega (2-jadval).

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasi hududlarida ko‘chib keluvchilar va ko‘chib ketuvchilar o‘rtasidagi farq

Hududlar	2000			2020		
	Ko‘chib kelganlar soni,kishi	Ko‘chib ketganlar soni	Migratsion saldo	Ko‘chib kelganlar soni,kishi	Ko‘chib ketganlar soni	Migratsion saldo
O‘zbekiston Respublikasi	145 880	5 418	140 462	191 086	1 105	189 981
<i>shu jumladan:</i>						
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	12 297	776	11 521	7 778	136	7 642
Andijon	6 113	183	5 930	5 477	16	5 461
Buxoro	6 126	85	6 041	4 873	18	4 855
Jizzax	6 231	95	6 136	7 583	4	7 579
Qashqadaryo	11 750	251	11 499	9 425	2	9 423
Navoiy	11 247	420	10 827	8 250	46	8 204
Namangan	4 258	53	4 205	3 584	8	3 576
Samarqand	9 891	0	9 891	5 142	20	5 122
Surxondaryo	11 122	167	10 955	8 456	9	8 447
Sirdaryo	7 789	111	7 678	7 094	65	7 029
Toshkent	23 639	791	22 848	30 791	395	30 396
Farg‘ona	12 804	304	12 500	9 675	100	9 575
Xorazm	7 182	75	7 107	4 987	2	4 985
Toshkent shahri	14 801	1 340	13 461	77 971	284	77 687
Jadval O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblab chiqilgan						

Respublika bo‘yicha olib qaralganda 2000-yilda migratsion oqimning eng yuqori ko‘rsatkichi Toshkent viloyati va shahri, Farg‘ona, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlariga to‘g‘ri kelib, 2020-yilda bu ko‘rsatkich Toshkent viloyati va shahrida keskin darajada oshgan, qolgan barcha hududlarda pasayish holatini kuzatilgan. Shunday bo‘lsa-da, migratsion saldo respublika bo‘ylab musbat ko‘rsatkichga ega. Bu holat shu bilan izohlanadiki, hozirgi kunda ko‘chib

yuruvchilarning ko'pchiligi ishchi kuchi migrantlar hisoblanib, mamlakat va viloyat iqtisodiyotida ishchi o'rinlari ko'plab ochilayotgan iqtisodiyoti yuksak taraqqiy etgan hududlar tomon ko'chib kelmoqda.

Aholining ma'lum bir hududga kirib kelishi yoki chiqib ketishi joylardagi aholi sonining o'sishi dinamikasiga, aholini ish bilan ta'minlash darajasiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu bilan birgalikda, mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari aholi migratsiya ko'rstakichlarini belgilab beruvchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

Aholining ko'chib yurish faolligi darajasini migratsiya intensivligi ko'rsatkichi orqali aniqlashimiz mumkin. Ma'lumki, migratsiya intensivligi bilan butun aholiga nisbatan ko'chib yuruvchilar darajasi aniqlanib, har ming aholiga qancha kishi ko'chib kelgan yoki ko'chib ketganligini bilishimiz mumkin bo'ladi.

Aholining migratsiya intensivligi ko'rsatkichi, ko'chib yuruvchilar xissasining 2000-2020-yillar davomida butun O'zbekiston aholisi bo'yicha ham, shu jumladan Toshkent viloyati hududida ham oshib borayotganligini ko'rsatadi.

Migrantlar oqimining ta'siri aholining yosh jinsiy tarkibida o'z aksini topadi. Mehnat resurslari ortib boradi. Natijada, qator muammolar yuzaga keladi yoki aksincha mehnat resurslarining kamayib ketish hollari ham yuzaga kelishi mumkinki, bu ham muammolarga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sharipov Sh.M., Fedorko V.N., Safarova N.I., Rafiqov V.A., Amaliy geografiya 10-sinf darslik, "O'zbekiston milliyensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti T-2017, 79-bet.
2. <https://uz.m.wikipedia.uz>
3. <https://enc.for.uz>
4. <https://stat.uz/>